

CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM INDÍGENAS DA REGIÃO NORTE: INTERNAÇÕES E TAXA DE MORTALIDADE ENTRE 2018 E 2022

Livia Maria Sousa Barbosa – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – liviamariasb31@hotmail.com

Giovana Marinho Apinajé Santos - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – giovanamarinho6@gmail.com

Laura Alves de Jesus – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – lauraalves11@hotmail.com

Iangla Araújo de Melo Damasceno - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - iangla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é uma das neoplasias mais prevalentes e fatais entre mulheres no Brasil, com um impacto significativo entre a população indígena, especialmente na Região Norte, onde barreiras geográficas, culturais e socioeconômicas dificultam o acesso a serviços de saúde. Logo, é fundamental investigar as variáveis relacionadas ao câncer de colo de útero, a fim de embasar estratégias de controle e prevenção. **OBJETIVOS:** Analisar as taxas de mortalidade e o número de internações hospitalares por câncer de colo de útero entre mulheres indígenas no período de 2018 a 2022, buscando identificar variações temporais e as possíveis implicações da pandemia de COVID-19 sobre esses indicadores. **METODOLOGIA:** Estudo epidemiológico retrospectivo, transversal e observacional elaborado a partir de dados disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), referente à taxa de mortalidade e o número de internações por câncer de colo de útero entre a população indígena da Região Norte, considerando possíveis correlações com o impacto da pandemia de COVID-19. **RESULTADOS:** Em 2018, a taxa foi de 31,25/100.000 habitantes, reduzindo para 13,33/100.000 em 2019. No entanto, em 2020, observou-se um aumento significativo para 21,05/100.000, possivelmente refletindo os efeitos da pandemia, com o redirecionamento dos recursos de saúde. Em 2021, a taxa voltou a cair para 13,04/100.000, e em 2022, houve uma diminuição adicional para 9,09/100.000, sugerindo uma recuperação progressiva no acesso a cuidados oncológicos. Quanto ao número de internações, em 2018 registraram-se 16 internações, com uma leve queda para 15 em 2019. Em 2020, houve um aumento para 19 internações, seguido de um pico em 2021, com 23 internações, possivelmente relacionado à maior demanda reprimida de tratamento. Em 2022, o número de internações permaneceu elevado, com 22 registros, indicando que desafios persistem no acesso ao tratamento adequado para essa população. **CONCLUSÃO:** O impacto da pandemia de COVID-19 foi evidente nos indicadores de câncer de colo de útero entre mulheres indígenas da região Norte, especialmente em 2020, quando houve um aumento abrupto. A recuperação observada nos anos subsequentes sugere uma retomada progressiva do acesso ao diagnóstico e tratamento. No entanto, a permanência de altos números de internações indica que o sistema de saúde ainda enfrenta dificuldades significativas na assistência à saúde indígena. Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas direcionadas para garantir acesso equitativo e contínuo aos cuidados oncológicos, considerando as especificidades culturais e estruturais da população indígena, especialmente em tempos de crise sanitária.

Palavras – chave: Neoplasias do Colo do Útero, Saúde de populações indígenas, COVID-19.

REFERÊNCIAS:

Instituto Nacional de Câncer (INCA). (2022). Dados e Números sobre Câncer do Colo do Útero: Relatório Anual 2022. Disponível: <https://antigo.inca.gov.br/publicacoes/relatorios/dados-e-numeros-sobre-cancer-do-colo-do-uterio-relatorio-anual-2022> . Acesso em: 10 de Março de 2025.

e Alves, F. T. A., Prates, E. J. S., Carneiro, L. H. P., Nogueira de Sá, A. C. M. G., Pena, É. D., & Malta, D. C. (2021). Mortalidade proporcional nos povos indígenas no Brasil nos anos 2000, 2010 2018. **Saúde em Debate**, 45(130), 691-706. Disponível <https://doi.org/10.1590/0103-1104202113010> . Acesso em: 10 de Março de 2025.

em: da Silva Souza AT, Costa Machado Vilarinho ML, Adriana de Sousa Meneses Brandão S, Rodrigues AK, Resende de Sousa Amaral L, de Sousa Milanez L, et al. Educação em saúde para mulheres indígenas sobre

cânceres de mama e de colo uterino. **RBPS**. 2020;33:1 8. Disponível em:
<https://doi.org/10.5020/18061230.2020.10740> . Acesso em: 10 de Março de 2025.

Coelho Ribeiro Oliveira, S. (2015). A incidência de câncer na população indígena no Brasil e a subnotificação dos casos. **Revista Brasileira de Oncologia Clínica**, 11(39), 10. Disponível em:
<https://www.sbec.org.br/sbec-site/revista-sbec/pdfs/39/editorial.pdf> . Acesso em: 10 de Março de 2025.